

УДК 373.2.02

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/03>*Аксенова Л.В.**Студия спортивной хореографии «Синтез-ПА»,**г. Нижневартовск, Россия;**Гнатченко В.П., Суханова А.С.**Спортивная школа,**г. Нижневартовск, Россия;**Коричко А.А.**ORCID: 0000-0002-9144-3987**Нижневартровский государственный университет,**г. Нижневартовск, Россия*

О РАЗРАБОТКЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ С ЭЛЕМЕНТАМИ АЭРОБНОЙ ГИМНАСТИКИ

Аннотация. Аэробная гимнастика это интенсивно развивающийся и популярный технико-эстетический вид спорта. С началом занятий аэробной гимнастикой у ребенка, благодаря сложно-координационной направленности упражнений формируются физические качества, которые могут быть востребованы и в других видах спорта (гимнастические, игровые, циклические и ациклические виды). Статья посвящена материалам, связанным с разработкой спортивно-оздоровительной программы для детей 3-7 лет с элементами аэробной гимнастики.

Ключевые слова: аэробная гимнастика, спортивно-оздоровительная программа, дети дошкольного возраста.

*Aksenova L.V.**Studio choreography "Sintez-PA",**Nizhnevartovsk, Russia;**Gnatchenko V.P., Sukhanova A.S.**Sport school, Nizhnevartovsk, Russia;**Korichko A.A.**ORCID: 0000-0002-9144-3987**Nizhnevartovsk State University,**Nizhnevartovsk, Russia*

ABOUT THE DEVELOPMENT OF A SPORTS AND HEALTH PROGRAM FOR CHILDREN 3-7 YEARS OLD WITH ELEMENTS OF AEROBIC GYMNASTICS

Annotation. Aerobic gymnastics is an intensively developing and popular technical and aesthetic sport. Starting to engage in aerobic gymnastics in a child, due to the complex coordination orientation of the exercises, physical qualities are formed, which may be in demand in other sports (gymnastic, game, cyclic and acyclic types). The article is devoted to the materials related to the development of a sports and fitness program for children 3-7 years old with elements of aerobic gymnastics.

Keywords: aerobic gymnastics, sports and fitness program, preschool children.

Общеизвестно, что на процесс формирования здорового образа и стиля жизни влияет та среда, в которой ребёнок воспитывается. Именно здоровье является, в конечном итоге, главной ценностью любого человека. Во всём мире сегодня стремительно растёт популярность эмоционального, энергичного и доступного технико-эстетического вида спорта, называемого аэробной гимнастикой [10, с. 75]. Аэробная гимнастика для дошкольников притягательна в первую очередь, разнообразными ритмичными движениями под современную музыку разнообразных стилей. Аэробика положительно влияет на сердечно-сосудистую, дыхательную, опорно-двигательную и нервную системы; создаёт хорошее настроение и помогает снискать крепкие навыки двигательной гимнастической культуры [2, с. 105].

Соревновательная программа в этом виде спорта — это произвольное упражнение, в котором спортсмены демонстрируют непрерывный и высоко интенсивный комплекс, включающий сочетания ациклических движений со сложной координацией, а также различные по сложности элементы разных структурных групп и взаимодействия между партнерами (в программах смешанных пар, трио и группах).

Аэробная гимнастика характеризуется способностью спортсменов исполнять непрерывные сложные сочетания аэробных движений высокой интенсивности под музыку, которые заимствованы из классических аэробных движений. В программе должны демонстрироваться непрерывное движение, гибкость, сила при исполнении с высокой степенью совершенства всех базовых шагов и элементов сложности. Под соединением аэробных движений подразумеваются комбинации основных шагов аэробной гимнастики, сочетающихся с движениями руками и выполняемые в полном соответствии с музыкой. Данные упражнения предназначены для создания динамичных, ритмичных и непрерывных последовательностей движений с высокой и низкой интенсивностью воздействия. Эти движения должны обеспечить высокий уровень интенсивности в упражнении.

Разработана спортивно-оздоровительная программа для детей 3-7 лет с элементами аэробной гимнастики на основании требований к физическому развитию дошкольников в условиях реализации ФГОС, а также, в соответствии с требованиями к нормам Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Стержневым основанием программы является Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта спортивная аэробика (приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 июня 2021 г. №499 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная аэробика», зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 июля 2021, регистрационный №64425). Срок реализации представленной программы: 5 лет. В программе выделены следующие задачи:

1. Оздоровительные: укреплять физическое здоровье, формировать правильную осанку и содействовать гармоничному развитию функциональных систем организма занимающихся.
2. Развивающие: развивать основные виды движений, а также двигательные качества, изучить и освоить подготовительные, подводящие и базовые элементы и шаги спортивной аэробики, простейшие элементы классического и народного танца, игры и импровизацию под музыку с использованием различных стилей.
3. Воспитательные: формировать устойчивый интерес к здоровому образу и стилю жизни, обеспечить эмоциональную комфортность в коллективе, воспитывать интерес к регулярным занятиям аэробной гимнастикой, дисциплинированность, аккуратность и старательность.

Актуальность программы и ее новизна определяются направленностью на создание условий для повышения двигательной активности у детей дошкольного возраста,

необходимых для дальнейшего успешного развития основных физических качеств, а также для повышения интереса детей к физкультурно-оздоровительным занятиям.

Ведущей концептуальной идеей программы, подчиненной основной цели всестороннего, целостного и гармоничного развития личности каждого ребенка, является создание условий для укрепления здоровья детей на основе использования занимательных, нетрадиционных и креативных методов [3, 8, 9].

Программа должна будет способствовать расширению функциональных возможностей растущего организма, повышению работоспособности детей посредством эффективности закаливания и других нетрадиционных методов, формированию и совершенствованию двигательных умений и навыков, формированию двигательных качеств, развитию мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формированию потребности в здоровом образе и стиле жизни, воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми [1, с. 97; 4, с. 187; 6, с. 45].

Документы планирования, представленные в программе, учитывают основные требования к созданию условий для повышения двигательной активности детей. Содержание программы носит практико-ориентированный характер и имеет ярко выраженную комплексную направленность, поскольку способствует не только физическому, но и художественно-эстетическому развитию ребенка. Реализация данной программы позволит обучать детей основным видам движений аэробной гимнастики в занимательной форме на всех этапах занятий: в ходе разминки, в комплексе общеразвивающих упражнений, в игровых упражнениях, в подвижных играх, на физкультурных развлечениях. Исключить из структуры занятий малоэффективные для физического развития и неинтересные для ребёнка упражнения позволят дополнения занятий упражнениями дыхательной гимнастики, элементами игровых упражнений, регулярными состязательно-игровыми физкультурными развлечениями с эстафетами и играми [5, с. 34; 7, с. 43].

В программу будут включены комплексы упражнений аэробной гимнастики, способствующие формированию оптимального двигательного стереотипа и формированию правильной осанки, развитию крупной и мелкой моторики, двигательных умений и навыков в работе со спортивным инвентарём и оборудованием.

Литература

1. Давыдова С.А., Пащенко Л.Г., Синявский Н.И., Фурсов А.В. Автоматизированная система текущего контроля и управления физической подготовленностью обучающихся на основе требований комплекса ГТО // Теория и практика физической культуры. 2019. №8. С. 96-98.
2. Конакова Л.П., Очеретько О.В., Корзилова С.В. Комплексное применение средств различных видов оздоровительной гимнастики в процессе физического воспитания дошкольников // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2016. Т. 1. №3. С. 102-105.
3. Манжиева А.Я. Инновационные технологии в физическом воспитании детей дошкольного возраста // Фундаментальные исследования. 2007. №12. Ч. 1. С. 130-132.
4. Пащенко Л.Г., Красникова О.С. Анализ применяемых учителями физической культуры современных образовательных технологий // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, Нижневартовск, 12-13 февраля 2015 года. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2015. С. 186-188.

5. Поздеева Е.А., Пшеничникова Г.Н., Коричко Ю.В. Модельные характеристики содержания соревновательных упражнений квалифицированных гимнастов в спортивной аэробике // Теория и практика физической культуры. 2018. №10. С. 33-35.
6. Пшеничникова Г.Н., Власова О.П., Коричко Ю.В. Обоснование расщедоточенного применения упражнений на гибкость в художественной гимнастике на этапе начальной подготовки // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2010. №5. С. 42-49.
7. Пшеничникова Г.Н., Коричко Ю.В., Печеневская Н.Г. Эволюция содержания ритмопластических движений в процессе становления художественной гимнастики // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2016. №5. С. 41-44.
8. Синявский Н.И., Фурсов А.В. Мониторинг физической подготовленности детей дошкольного возраста 4-7 лет на основе реализации проекта «БГТОШКА» // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2019. №2. С. 62-64.
9. Синявский Н.И., Фурсов А.В., Зеленина Л.Е. Мониторинг физической подготовленности детей 3-4 лет на основе применения онлайн-сервиса «БГТОШКА» // Актуальные вопросы физического и адаптивного физического воспитания в системе образования: Сборник материалов III Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. 2021. С. 113-116.
10. Чаюн Д.В. Моделирование соревновательной деятельности в спортивной аэробике // Теория и практика физической культуры. 2017. №12. С. 73-75.

© Аксенова Л.В. Гнатченко В.П., Суханова А.С., Коричко А.А., 2021